

LASLO MOXOY-NAD VA DIZAYNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Behzod Baxodirovich Kadirov

Kamoliddin Behzod nomidagi “Amaliy grafika va badiiy fotografiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi.s.f.f.d. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344733>

***Annotatsiya.** Maqolada Bauhaus maktabining mashhur nazariyachisi Laslo Moxoy-Nadning vizual madaniyatga oid ilmiy qarashlari tahlil qilinadi. Uning “Tipofoto” nazariyasi, fotografiya va kinoni dizayn bilan uyg‘unlashtirish g‘oyasi hamda texnologiyaga bo‘lgan ijobiy qarashining zamonaviy dizaynga ta’siri xam yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar.** vizual madaniyat, tipofoto, moushn-dizayn, fotografiya nazariyasi.*

XXI asr boshidagi raqamli transformatsiya jarayonlari axborotni qabul qilishning yangi vizual modellarini yuzaga keltirdi. Bugungi kunda vizual kommunikatsiyaning nazariy ildizlarini o‘rganishda Bauhaus maktabining yirik nazariyotchisi Laslo Moxoy-Nad merosi markaziy o‘rin tutadi. U san’atni an’anaviy bezakchilikdan ozod qilib, uni inson idrokini shakllantiruvchi “vizual muhandislik” darajasiga ko‘tardi [5, 12-b.].

Moxoy-Nadning eng muhim xizmati shundaki, u dizaynni oddiy buyum yaratish jarayoni emas, balki hayotni tartibga solish usuli sifatida talqin qildi. Uning “Yangicha nigoh” (Neues Sehen) nazariyasi insonni zamonaviy dunyoni yangicha ko‘rishga va texnika bilan uyg‘unlikda yashashga yo‘naltirdi. [1, 28-b.]. U dizayn sohasini inson hayotni tashkil etish usuli deb insonni zamonaviy dunyoga yangicha idrok qilishga chorlagan.

Moxoy-Nad qarashlarida eng muhim o‘rin tutadigan g‘oyalardan yana biri – “Tipofoto” nazariyasidir. Bu nazariya orqali u vizual axborotni yetkazishning yangi usulini tushuntirib berishga xarakat qiladi. Unda, tipografiya faqat harflarni bezash yoki matnni chiroyli ko‘rsatish uchun xizmat qilmaydi. U avvalo, fikr va axborotni insonga aniq yetkazishga xizmat qiladigan muloqot vositasidir degan g‘oyani ilgari suradi. Shuning uchun ham tipografik ifoda faqat tashqi ko‘rinish bilangina emas, balki axborotni qanchalik ravshan ifodalashi bilan ham ahamiyatlidir.

Bu nazariyasining asosiy mohiyati matn va fototasvirning uyg‘unlikda qo‘laganda namoyon bo‘ladi. Moxoy-Nad ularni bir-biridan alohida emas, balki yagona vizual tilning ikki muhim qismi sifatida talqin qiladi. Bu yerda fotografiya matnda shunchaki qo‘shimcha vosita sifatida qo‘llanilmaydi. Aksincha, u fikrni kuchaytiradi, mazmunni ochib beradi va axborotni tezroq qabul qilishga yordam beradi. Natijada matn va tasvir o‘zaro birlashib, kuchliroq va samaraliroq aloqani hosil qiladi.

Bu g‘oya ayniqsa XX asr boshlarida juda dolzarb edi. Chunki aynan shu davrda texnika, sanoat va axborot oqimi tez sur’atda rivojlana boshladi. Yangi davr esa axborotni yetkazishning yangi shakllarini talab qildi. Oddiy va uzun matnlardan ko‘ra, qisqa, aniq va vizual jihatdan kuchli materiallar odamlarga tezroq ta’sir qila boshladi. Moxoy-Nad ana shu o‘zgarishni to‘g‘ri anglab, zamonaviy inson uchun matn va tasvir birligining naqadar muhim ekanini ko‘rsatdi.

“Tipofoto” faqatgina nazariy tushuncha emas, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lgan yondashuvdir. U grafik dizayn, reklama, plakat, jurnal va kitob bezagi kabi sohalar rivojiga kuchli ta’sir ko‘rsatdi. Shu bois uning “Tipofoto” haqidagi fikrlari bugungi vizual

kommunikatsiya nazariyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muallifning ta’kidlashicha, “tipografiya –bu muloqot vositasi bo‘lib, u eng aniq shaklda eng ta’sirli xabar bo‘lishi kerak” [1, 38-p.]

Moxoy-Nad fotografiyaga juda katta ahamiyat bergan va fotografiya hayotni qanday bo‘lsa, shunday namoyish eta oladi degan qat’iy fikrni ilgari surgan. Shuning uchun u fotografiyani “optik isbot” deb qaragan. Uning fikricha, fototasvir ko‘z bilan ko‘riladigan borliqni aniq namoyon etadi. Masalan, ayrim narsalarni so‘z bilan batafsil ifodalash qiyin, lekin fototasvir orqali ularni ko‘rish va tushunish mumkin. Inson yuz ifodasidagi his-tuyg‘u yoki harakatning mayda tafsilotlari fototavirda ravshan namoyon bo‘ladi. Shu sababli fotografiya ma’lumotni aniq va ishonchli yetkazishda muhim vosita hisoblanadi.

Tipografiya esa matnni to‘g‘ri joylashtirish, uni tartibli ko‘rinishga keltirish va o‘quvchiga tushunarli usulda yetkazishga yordam beradi. Unda harflarni chiroyli ko‘rsatish uchun emas, balki axborotni aniq va oson qabul qilish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Matnning qayerga joylashtirilishi, hajmi, tartibi va o‘zaro munosabati o‘quvchining uni qanday o‘qishi va tushunishiga ta’sir qiladi. Shu sababli tipografiya axborotni tartibli, ravshan va mantiqiy shaklda yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. Matn va tasvir uyg‘unlikda ishlaganda tomoshabin axborotni tezroq qabul qiladi. Boshqacha aytganda, fototavirnamoyish etadi, tipografiya esa tushuntiradi.

Moxoy-Nad uchun fotografiya haqiqatni aniq ko‘rsatuvchi bo‘lsa, tipografiya shu haqiqatni tartibli va tushunarli qilib yetkazuvchi vosita hisoblanadi. Ikkalasi jamlashganda esa kuchli va samarali vizual muloqot hosil bo‘ladi. Yan Chixold ta’kidlaganidek, Moxoy-Nadning ushbu konsepsiyasi fotografiya orqali so‘z bera olmaydigan aniqlikni va emotsional kuchni taqdim etdi [3, 24-b.].

Moxoy-Nad texnikani inson uchun xavf deb emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytiradigan vosita deb qaragan. U, texnika insonning nafaqat jismoniy, balki aqliy imkoniyatlarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Moxoy-Nad texnikani insonga xavf tug‘diradigan omil sifatida emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytiradigan vosita sifatida baholagan. Uning fikricha, fotoapparat va kinokamera inson ko‘zining oddiy o‘rnini bosmaydi, balki uning ko‘rish imkoniyatini yanada boyitadi. Ular oddiy ko‘z bilan ilg‘ash qiyin bo‘lgan jarayonlar, harakatlar va mayda holatlarni ochib beradi. Mexanik jarayonlar insonni mashaqqatli mehnatdan ozod qiladi. Bu esa ijodkorga “qo‘l mehnati”dan ko‘ra “ongli faoliyat” bilan shug‘ullanish uchun vaqt va sharoit yaratadi [4, 112-b.]. Shu ma’noda texnika inson sezgisining davomi bo‘lib xizmat qiladi. Natijada ijodkorda faqat bajarish emas, balki o‘ylash, rejalashtirish va yangilik yaratish uchun ko‘proq imkoniyat paydo bo‘ladi. Demak, texnika inson ijodini cheklamaydi, aksincha, uning intellektual va estetik imkoniyatlarini kengaytiradi. Fotoapparat yoki kinokamera inson ko‘zining “optik muqobili” hisoblanadi [1, 45-b.]. Ular inson ko‘zi ko‘ra olmaydigan jarayonlarni ochib beradi.

Bu qarashni Valter Benyamin ham qo‘llab-quvvatlagan. U texnik vositalarni bilish va ulardan foydalana olish yangi davr madaniyatining muhim belgisi ekanini ta’kidlaydi. Valter Benyamin Moxoy-Nadning ushbu nazariyalarini qo‘llab-quvvatlab, “kelajakning savodsiz kishisi fotosuratga tushirishni bilmaydigan odam bo‘ladi” deb ta’kidlagan edi [2, 72-b.]. Bu texnikaning inson ma’naviyatini pasaytirmasligini, aksincha, uni yangi ilm cho‘qqilarga olib chiqishini anglatadi.

Moxoy-Nad dizaynga yangicha qarash olib kirdi. San’at faqat bir joyda turg‘un xolatdagi jarayon emas, balki vaqt, harakat, nur va soya orasidagi o‘yin bilan yashaydigan jarayondir.

Shuning uchun u asarni faqat tashqi shakl orqali emas, balki uning vaqt ichida qanday namoyon bo‘lishi bilan ham baholash kerakligini takidlaydi. Bu ta’kid dizaynni faqat bezak yoki shakl yaratish emas, balki kengroq ma’no va g‘oyani ifoda etadigan ijodiy jarayon ekanligini anglatadi.

Muallif an’anaviy bo‘yoqlar bilan ishlashni yagona yo‘l deb hisoblamadi. U yorug‘lik, soya va atrof-muhitning o‘zi ham ijod uchun muhim vosita bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi. Demak, ijodkor faqat moddiy ashyo bilan emas, balki muhit va nur bilan ham ishlay oladi. Ana shu jihat Moxoy-Nad qarashlarini zamonaviy san’at va dizayn tarixi uchun alohida ahamiyatli qiladi. Uning mashhur “Yorug‘lik– xissiy makon paydo qiluvchisidir” iqtibosi texnologiya yordamida inson ruhiyatiga ta’sir etuvchi jadal muhit yaratishga qaratilgan edi [5, 48-b.].

Moxoy-Nadning yorug‘lik bilan olib borgan tajribalari dizaynning barcha yo‘nalishlarida katta o‘zgarish yasadi. Uning keltirgan g‘oyasigacha dizayn aksariyat xolatda qotib qolgan shakl sifatida qabul qilingan bo‘lsa, Moxoy-Nad uni harakat, o‘zgarish va vaqt bilan bog‘liq holda ko‘rish mumkinligini isbotladi. U yorug‘lik, soya xarkati tufayli tasvir jonlanishi mumkinligini isbotladi. Shu tariqa dizayn faqat bir nuqtada to‘xtab qolgan shakl emas, balki harakatlanuvchi va doim o‘zgaruvchi vizual jarayon ekani namoyon bo‘ldi.

Keyinchalik bu yondashuv zamonaviy dizayn rivojiga kuchli ta’sir qildi. Bugungi moushn-dizayn, animatsiya, ekran grafikasi va turli vizual axborot tizimlarida aynan shu fikrning tasdiqini ko‘rish mumkin. Chunki hozirgi zamonda ko‘plab vizual materiallar harakat, vaqt va yorug‘lik orqali ta’sirchan qilib yaratiladi. Shu ma’noda, Moxoy-Nadning tajribalari zamonaviy vizual madaniyatning muhim asoslaridan biri bo‘lib xizmat qildi.

Xulosa. Laslo Moxoy-Nadning vizual madaniyat konsepsiyasi zamonaviy dizaynning asosiy ustunini belgilab berdi. Uning merosi dizaynni shunchaki “chiroyli buyum yasash” bosqichidan chiqarib, uni tizimli kommunikatsiya va inson hayotini tashkil etish usuliga aylantirdi. Viktor Margolin ta’kidlaganidek, Moxoy-Nad uchun dizayn –bu insonni qayta qurish va uni zamonaviy texnologik dunyoga moslashtiruvchi “vizual pedagogika” edi [4, 88-b.]. Xulosa qilib aytganda, Moxoy-Nad g‘oyalari shuni ko‘rsatadiki, texnologiya qanchalik tez rivojlanmasin, uning asosiy maqsadi baribir insonga xizmat qilishdan iborat bo‘lishi kerak. Ya’ni har qanday texnik yangilik, avvalo, insonning hayotini yengillashtirishi, uning imkoniyatlarini kengaytirishi va ijodiy fikrlashini qo‘llab-quvvatlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Moholy-Nagy, L.** Painting, Photography, Film / L. Moholy-Nagy; translated by Janet Seligman. –London: Lund Humphries, 1969. – b. 38. (Original work published 1925).
2. **Беньямин, В.** Краткая история фотографии / В. Беньямин. – Москва: Медиум, 1996. – 120 с.
3. **Чихольд, Я.** Новая типография. Руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд. –Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.– 244 с.
4. **Марголин, В.** Борьба за утопию: Родченко, Лисицкий, Мохой-Надь / В. Марголин. – Чикаго: University of Chicago Press, 1997. –219 с.
5. **Хан-Магомедов, С. О.** Ласло Мохой-Надь / С. О. Хан-Магомедов. – Москва: Русская авангард, 2011. –192 с.